

ТРАДИЦІ ВИГОТОВЛЕННЯ НЕПОЛИВ'ЯНОЇ КЕРАМІКИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ГОНЧАРНОГО ОСЕРЕДКУ СЕЛА ГАВАРЕЧЧИНА)

Traditions of production of unglazed ceramics in Ukraine (on the example of the pottery centre of Havarechchyna village)

CZU:

DOI:

Романа МОТИЛЬ / Romana MOTYL

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу народного мистецтва Інституту народознавства Національної академії наук України; доцент кафедри візуального дизайну і мистецтва Національного університету «Львівська політехніка» / PhD in Art History, Senior Researcher at the Department of Folk Art, Institute of Folk Studies, National Academy of Sciences of Ukraine; Associate Professor at the Department of Visual Design and Art, «Lviv Polytechnic» National University.

ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-6936-0328>

E-mail: romana_motyl@ukr.net

Summary. The article highlights the process and main stages of non-glazed ceramics production in Ukraine: selection, processing, preparation of raw materials, moulding of products on a potter's wheel, drying, surface treatment (polishing, decorating), and firing. Each of them has a significant impact on the aesthetic appearance and artistic qualities of the products.

It has been established that the quality of ceramics, its colour, strength, and water resistance depend on the physical and chemical properties and composition of clay. It is confirmed that in Ukraine, as elsewhere in Europe, black ceramics were made from clay with a high content of iron compounds.

Particular attention is paid to the firing process. It is found that up to a certain point, the firing processes of terracotta (red) and smoked (black) ceramics are identical. It is emphasized that the main role in creating a characteristic black shard in smoked ceramics is played by a special restorative firing technology, when an oxygen-free environment is created in the crucible by tightly closing all the holes; all stages of firing and the design of kilns are consistently considered. The main factors that affect the quality and aesthetic appearance of ceramics are identified: clay composition, firing temperature and duration, fuel quality, kiln condition, etc.

Key words: Ceramics, traditions, technology, artistic features, potter, decor, firing.

Особливості виготовлення кераміки у Гавареччині сягають глибини кількох століть, місцеві майстри дбайливо зберігали і передавали від покоління до покоління таємниці унікальної технології випалювання, що забезпечувала насичений чорний колір черепка і покращені функціональні властивості виробів.

Основними етапами технології виготовлення кераміки в Гавареччині є відбір, переробка, підготовка сировини; формування; сушіння; обробка поверхні (гладження, орнаментування тощо); випал. Кожен з цих етапів значною мірою впливає на естетичний вигляд та художні особливості виробів, що зробило гаварецьку кераміку добре відомою не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Гончарне виробництво гаварецькі гончарі розпочинали з видобування глини, а це надзвичайно важливий і відповідальний процес, адже від фізико-хімічних властивостей і складу глини залежить якість виробів, їх колір, міцність, водонепроникність.

Відомо, що чорного забарвлення у димлених гончарних виробах добиваються завдяки спеціальній (відновлювальній) технології випалу, незалежно від того, якою була глина: сірою, жовтою чи червоною. Однак трапляються випадки, коли горщики, випалені за однією і тією ж технологією, відрізняються по кольору (тону), – отже, не лише специфіка випалу, а й мінеральний склад глини, наявність у ній різних домішок має вплив на забарвлення готової продукції¹.

Тому в Гавареччині, як і по всій Україні, чорну кераміку виготовляли з глини із великим вмістом залізних сполук. Залізо в процесі випалу вступає у взаємодію із залишком кисню, утворюючи окис заліза червонуватого відтінку. А після відновлювального випалу (коли немає доступу повітря) цей окис заліза під дією вуглекислого газу надає виробам сірого або чорного кольору.

Необхідний тип глини (із вмістом заліза) брали із спеціальних ям(глиниць), інколи її добували з глибини 10-20 метрів. Копали глину раз чи два на рік, переважно восени або ранньою зимою, в літню пору гончарі були зайняті польовими роботами. Транспортували сирий матеріал додому мішками, возами, саньми.

Приготування глини до гончарного виробництва залежить від її сорту. Відрізняють «масну» і «пісну» типи глин. «Масна» глина має в собі мало піску, тому вона дуже пластична, а структура стінок посуду з цього матеріалу щільна і водонепроникна, проте такі вироби більше тріскають при випалі. Тому до надто «масної» глини додають опріснюючі домішки у вигляді дрібного піску. «Пісна» ж глина має великий вміст піску. Вона менш пластична, і стінки посуду, виготовленого з неї, більш шершаві і пористі, але ці вироби стійкіші при випалі. Гончарям доводиться змішувати різні сорти глин, щоб добитися необхідних якостей матеріалу. У Гавареччині змішують місцеву «пісну» глину («намул»), що містить пісок, із привозною з сіл Лиховиці й Ушни «масною» глиною, багатою на окис заліза. Обидві маси ретельно перемішують і вироби виходять міцнішими та не бояться води.

Гаварецькі гончарі використовують спосіб вивітрювання («літування») глини, який полягає в тому, що видобуту весною глину тримають у «грядках» ціле літо. Під впливом сонця вона тріскається і з неї випаровується вся вода. Гончарську глину, що має в своєму складі які-небудь домішки, відмулюють. Для цього її складають у дерев'яний ящик, заливають водою і розмішують, після чого проціджують через сито і заливають у так звану дерев'яну «скриню». Усі тверді домішки залишаються на ситі². Підготовану глину кладуть у лъох або в яму, щоб не засихала. Там вона лежить до часу формування посуду. Після літування або відмулювання глину піддають ще ручній переробці. Очищену масу поливають водою і місять вручну чи босими ногами. Коли глина стає м'якою і тягучою, з неї роблять валик, який ріжуть на частинки, розмір котрих залежить від величини майбутніх виробів. Іноді гончарі просто плескають грудки кулястої або конічної форми.

Гаварецькі гончарі від XVIII ст. і до сьогодні працюють на ножному гончарному крузі, на якому виточують свої вироби. Робота на гончарному крузі – це до долі секунд

¹ Р. Мотиль, *Українська димлена кераміка XIX – початку XXI ст. Історія. Типологія. Художні особливості*. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011, с. 66.

² К.І. Матейко, *Народна кераміка західних областей української РСР XIX – XX ст.* К.: 1959, с. 28.

ди відпрацьований стереотип послідовної зміни рухів і найлегших натисків пальців. Цю науку майстри опановують роками, часто з дитинства.

Сформований виріб зрізують із круга дротом. Досвідченому майстрові на виготовлення однієї посудини вистачає декількох хвилин, залежно від величини виробу. Фігурний посуд для напоїв у вигляді тварин, птахів та людей моделюють з окремих, виготовлених на гончарному крузі, деталей, з'єднуючи їх між собою.

Дитячі іграшки виробляють вручну. Для пробивання отвору в глиняних свистунцях гончарі застосовують звичайні цвяхи або маленькі дерев'яні кілочки, заокруглені на одному кінці, а на другому – загострені.

Процес сушіння – дуже відповідальний етап у виготовленні керамічної продукції. Він відбувається поступово й обережно: спершу сирі вироби підсушують у приміщенні на підлозі, а потім переносять їх у більш теплу температуру, складаючи на спеціальні дерев'яні полиці. Великі посудини сушать у дворі, на осонні, але не більше 20 хв., після чого заносять їх у приміщення. Для нормального висихання гончарних виробів необхідно слідкувати, щоб не було протягів і довготривалого попадання прямих сонячних променів, інакше посуд може деформуватися або потріскати.

Фото 1. Підсушування виробів перед випалом у майстерні Володимира Гарбузинського. С. Гавареччина, серпень 2024 р.

Наступний етап після підсихання виробів у виготовленні гаварецької кераміки – декорування. Одним із найдавніших і найпоширеніших способів нанесення декору на поверхню димленого посуду є лискувня (лощення, гладження, полірування), тобто загладжування майже сухого виробу кісткою, черепком, кварцовим камінчиком чи галькою. Раніше лискування проводилося не стільки з декоративною, як з практичною метою, – майстри помітили, що, заглажуючи посуд, можна зменшити його пористість. Тому досить часто лискуванню піддавали саме нижню частину виробу. Після випалу проглажені місця набували металевого блиску і на чорному матовому черепку виглядали дуже ефектно. Згодом гончарі стали використовувати цей засіб обробки поверхні як оригінальний метод декорування кераміки.

Для нанесення візерунків у Гавареччині найчастіше використовують заокруглений кварцовий камінець (лощило), який є надзвичайно простим інструментом і видобувається в цьому ж родовищі, що й глина, але має певну особливість: він відшліфовується вручну в процесі багаторічної роботи і через це дуже цінується гончарями. Тому вважали, що камінчик стає досконалим знаряддям лише після 20 років користування. Його зазвичай передавали від батька до сина.

Фото 2. Помічник гончавря Андрій Вергілов за лискуванням глечика. С. Гавареччина, серпень 2024 р.

Перед початком лискування гончарні вироби протирають ганчіркою, змоченою у воді. Адаже при зволоженні та натиранні поверхні невипаленого посуду на ній утворюється глиняний пил, який змішується з водою і потрапляє в пори та ямки глини. Цим самим збільшується щільність і водонепроникність черепка. В той же час механічний вплив на стінки посудини лоцилом сприяє розміщенню кристалів глини згідно з формою виробу, що також робить черепок більш щільним та міцним³. Окрім того, по вологій поверхні камінець рухається набагато вільніше, ніж по сухій. За один день майстер здебільшого декорує приблизно від 20 до 30 глиняних предметів. Камінець він тримає у правій руці, наче шматочок крейди, а посудина міститься на колінах. Коли рисунок на одній частині виробу завершено, гончар повертає посудину. Після випалу візерунок підсилюється металевим полиском.

Лискування є основним, але не єдиним засобом декорування гаварецької кераміки. Майстри з Гавареччини також наносили візерунки гострим інструментом (загостреним прутом, кісткою, гребенем, нігтем) на сиру поверхню посуду. Цей спосіб оздоблення кераміки називається ритуванням (гравіруванням). Він був особливо характерним для виробів ХІХ ст., але використовується поруч з іншими видами декорування і на виробах нашого часу.

Також відома гаварецьким гончарям техніка штампування (витискання, «кілкування»). Орнамент наносять на вологу поверхню виробів штампком-кілочком або зубчастим коліщатком. Цей спосіб оздоблення проіснував до початку ХХ ст., але зараз майстри його вже майже не використовують.

Порівняно пізно, у ХІХ ст., проникла в українську димлену кераміку техніка наліплювання рельєфного орнаменту. Можливо, в Україні вона була запозичена, як і в інших країнах Європи, з фаянсового виробництва у ХVІІІ–ХІХ ст. Ліпні рельєфні візерунки у вигляді хвилястих ліній, гілок з листям і квіток виконуються вручну по ледь підсохлому, але вологому черепку з податливої глини. Необхідно працювати швидко і слідкувати, щоб черепок не пересох, інакше всі наліпні елементи повідпадають. Цей спосіб декорування гончарних виробів у Гавареччині зустрічається зрідка. Так, наприклад, ліпним орнаментом прикрашали свої димлені твори лише окремі майстри – Дмитро та Євген Вислинські й Степан Гарбузинський⁴.

У технології виготовлення димленої кераміки найважливішим є етап випалювання, адже саме після нього вироби набувають сірого чи чорного забарвлення, ефектно проявляється декор, фактура черепка і силует форми.

Значну роль у цій технології відіграє конструкція горнів. Гончарні горни – двокамерні теплотехнічні споруди, верхня камера називається випалювальна або посудна в яку вкладаються глиняні вироби для випалювання, а нижня – топкова для розпалювання вогню⁵. Типовий для Гавареччини горн – це споруда, що до половини міститься в землі і складається з великої основної (3–3,5 м³) та допоміжної частин.

Основна частина гаварецьких горнів має подовгасту конструкцію. Вони будувалися в середньому на 100 одиниць посуду. Фундаментом служить каміння, а за-

³Архів МНАПЛ ім. Климентія Шептицького – РС-46, с. 18.

⁴ Р. Мотиль, *Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості*. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011, с. 77.

⁵ В. Троцька, З історії дослідження випалювальних споруд ХІХ–ХХ століття в гончарних осередках Західної України, in: *Етнічна історія народів Європи*. К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 2013. № 40, с. 61.

вершується горн напівсферичним склепінням, викладеним із спеціально виточених горщиків із витягнутим тілом (без вушок) і з широкою шийкою. Така форма дзбанків дозволяє утворювати по ширині горна необхідну сферичну дугу. Ряди горщиків, розміщені один за одним, укладають своєрідну стелю. Зверху щілини між ними засипають землею, зсередини весь горн обмазують глиною і випалюють.

Друга частина горна допоміжна (підсобна) і споруджується з полін та дощок. Вона розміщена поза основною частиною і використовується для зберігання дров та підтримки вогню під час випалювання.

Внизу основна і допоміжна частини горна з'єднуються між собою невеликим отвором, через який за допомогою спеціальних палиць просовують метрові поліна. Майстри укладають свою продукцію для випалу таким чином, що між стінкою і нижнім ярусом горщиків (по обидві сторони горна) утворюється тунель, по якому і просуваються дрова. Простіші, менш цінні вироби ставлять у нижній частині горна, оскільки полум'я там більш інтенсивне і горщики не випалюються так добре, як ті, що в інших частинах теплотехнічної споруди. Менші посудини зазвичай згруповують у верхньому ярусі печі, або ж розкладають поміж великими. Вироби розміщають так, щоб вони найменше торкалися один одного, інакше місця дотику вийдуть плямистими після випалювання.

Такі горни були відомі вже з першої пол. І тисячоліття. Отже, українські гончарі користуються горнами такого типу вже майже дві тисячі років⁶.

Фото 3. Топкова камера горна Івана Луковського. С. Гавареччина, серпень 2024 р.

Фото 4. Гончар Іван Луковський підсушує дрова перед випалом. С. Гавареччина, серпень 2024 р.

⁶ Р. Мотиль, *Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості*. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011, с. 81.

Перед випалом заготовлені задалегідь липові, грабові чи букові дрова підсушують у цьому ж горні. Після такої «термічної» обробки сухі поліна хоч і обвуглюються з вигляду, але зберігають у собі жар. Завдяки цьому під час випалу у горні забезпечується необхідна температура і сухе повітря при мінімальній затраті палива.

Коли горн заповнений продукцією, вхід у нього замурують камінням і землею пластом 50–60 см. Лише зверху залишають невеликий отвір для спостереження за процесом випалювання.

Найчастіше основний період випалу проводять уночі, коли легше наглядати за його ходом, за червоним свіченням виробів. Велике значення має режим нагрівання горна – від цього в кінцевому результаті залежить якість виробів. Спочатку розпалюється невеликий вогонь, згодом розпалювання поступово збільшується, поки внутрішня частина печі і горщики не розжаряться.

Необхідно дотримуватися сталої температури по всьому горну – таким чином забезпечується однакове спікання і випал усіх посудин. Гаварецькі гончарі не знають, яка температура в їхніх печах, вони орієнтуються лише по кількості та якості дров, по інтенсивності виходу диму з горна та по кольору розпеченого черепка. Якщо горщики вже червоні і крізь передні ряди проглядаються силуети виробів, що стоять за ними, а з верхнього отвору загорівся вогонь, – отже необхідної температури випалу досягнуто. У цей час у печі приблизно 800–900°C.

Процес цього випалу може бути також придатним для випалювання теракотової кераміки, а описану далі технологію випалу застосовують виключно для виготовлення димлених виробів.

Спочатку майстер щільно закриває «віконце спостереження» битими горщиками і крихкою землею, з паливного отвору допоміжної частини печі проштовхує у горн останні поліна або інше паливо, що дає багато диму (дерен, соломучу), і цей отвір також засипає землею. Усі тріщини і щілини в горні замазують багном, вимішаним з попелом або сухим порошком.

Випал продовжується на меншому жарі (приблизно 700°C) у герметично закритій печі, щоб створити нестачу кисню, а отже – відновлювальне середовище, необхідне для задимлення виробів. На цьому етапі дуже важливо, щоб газів, які виникають при згоранні палива, не виділялися з горна. Завдяки щільному закриттю отворів і щілин у горні немає доступу і виходу повітря, внаслідок чого дим і обвуглене паливо зачорняють горщики.

У горні відбувається реакція утворення окису вуглецю (CO) з чадного газу, як продукту згорання палива в умовах нестачі кисню. Вона супроводжується вивільненням чистого вуглецю. При випалі димленої кераміки цьому процесу сприяє те, що двоокис заліза (FeO₂), який міститься в глині, перетворюється в закис (Fe₂O₃) і віддає свій кисень. Внаслідок цих хімічних перетворень на поверхню виробів осідає чистий вуглець, надаючи їм характерного металевого **полиску**⁷.

Розкрити секрет технології виробництва димленої кераміки намагалися багато вчених. Дослідження проводились у сфері природничих наук, вивчалися фізичні та хімічні процеси, що відбуваються під час випалу. На цю тему у 1980 р. на Керамічному Симпозіумі, що проходив в угорському місті Надьсебі, читав лекції Ендреш

⁷ Н. Боренько, Чорна кераміка Львівщини, in: Архів МНАПЛ ім. Климента Шептицького. 1981. РС, с. 9.

Вернер⁸. Технологічними аспектами виготовлення димленої кераміки у різних країнах займалися дослідники: Е.-Б. Сайлес (Мексика), А. Стінсберг (Данія), Е. Плічкова (Словаччина), В. Шефлер (Чехія), Б. Флореску (Румунія), Р. Рейнфус (Польща), Д. Зеленін, О. Поверін (Росія) та інші.

Вони досліджували хімічні особливості глини, типи печей і утворення кольору димленої кераміки. Георгій Дума (**Угорщина**)⁹ визначив реакцію виділення вуглецю при випалі:

Фото 5. Горно Івана Луковського. С. Гавареччина, серпень 2024 р.

⁸ W. Wersin, W. Müller-Grah, *Das elementare Ornament und seine Gesetzlichkeit/Wolfgang von Wersin, Walter Müller-Grah. Ravensburg, 1953. 100 z.*

⁹ G. Duma, *The Development of Colour on Unglazed Black Pottery with Coal Dust Added. Epitoanyag 12. 1962, p. 45.*

Виділення вуглецю має найкращий вплив на виробу, виготовлені з глини з великим вмістом заліза, бо саме воно (залізо) відіграє роль каталізатора у цій реакції. Чим більше заліза у складі глини, тим чорніший посуд, адже за незначної його кількості черепок вийде сріблясто-попелястим.

Колір димленої кераміки визначає і температура випалу. За високої температури (вище 700°C) вуглецю виділяється дуже мало і забарвлення виробів набуде срібного блиску або свинцевого відтінку. Тож чим вища температура при випалі, тим ніжнішим і світлішим вийде тон черепка. Інколи нижні яруси виробів отримують зовсім чорний колір після випалу, а верхні, де температура завжди вища, набувають сріблястих відтінків.

Після задимлення відрізняються по кольору внутрішня і зовнішня поверхні стінок посуду. Тарелі, миски, баньки, чаші, пічні сковорідки здебільшого мають однакову поверхню, чого не спостерігається у вузькогорлих пляшкоподібних виробках. Вуглець, що виділяється під час відновлювального випалу, має сильніший вплив на зовнішню сторону вузькогорлих посудин, адже всередину його потрапляє значно менше. Тому, як правило, зовнішня поверхня задимлених виробів стає насиченішою, тимчасом як внутрішня є дещо світліша по тону.

Фаза задимлення кераміки триває приблизно 2-3 год., а весь процес випалу загалом, залежно від розміру горна і якості палива, 8–12 годин. При цьому використовується 1-3 м³ дров. Процес випалу димленої кераміки супроводжується виділенням великої кількості диму, тому його проводять, здебільшого, на відкритому повітрі.

Розмуровують горн лише тоді, коли виробу вже майже охололи, бо якщо відкрити його раніше, черепок окислиться і втратить чорний колір, виробу стануть червоно-цеглистими чи вкриються плямами (окисляться).

При випалі на сотню одиниць посуду зазвичай припадає до 20 штук браку. У брак іде «перепал», «недопал», а також деформовані чи потріскані виробу.

Такої технології випалу димленого посуду як у Гавареччині дотримувалися не тільки на теренах України, а й у деяких регіонах Польщі, Білорусі, Литви, Чехії, Словаччини. Хоча в інших країнах застосовують певні локальні традиції у методах **випалювання**¹⁰.

Ознайомившись з процесом і етапами виготовлення димленої кераміки в Гавареччині, можна зробити висновок, що гончарі у своїй роботі застосовують технологію понад тисячолітньої давності, яка дійшла до наших днів майже без змін. Гаварецькі гончарі дотримуються традиційної техніки випалювання, більшість з них перейняли її або у батьків-дідів гончарів, або вчилися у старшого покоління майстрів. Народні умільці пильно слідкують за дотриманням прийомів вироблення посуду на гончарному крузі, а це забезпечує велику стійкість форм гончарних виробів, що міняються дуже поволі, значно повільніше, ніж оздоблення, у якого теж є свої «канони», проте не такі суворі.

Особливо слід наголосити на тому, що основну роль у створенні характерного чорного черепка в димленій кераміці відіграє спеціальна відновлювальна технологія випалу, коли у горні, шляхом щільного закриття усіх отворів, створюється безкисневе

¹⁰ Р. Мотиль, Особливості випалу димленої кераміки в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. В Україні, Польщі, Литві, Білорусі: порівняльний аспект, in: Народознавчі зошити. Львів: Інститут народознавства НАН України. 2023. №4, с. 1058.

середовище. Ця техніка випалювання є типовою для українського гончарства і проходить у таких самих горнах, що й тисячі років **тому**¹¹.

У минулому дослідники вважали, що димлений посуд роблять з такого ж матеріалу, як і будь-яку іншу кераміку, та тепер науково доведено: на колір виробів впливає і мінеральний склад глини (наявність у ній домішок заліза). Адже залізо у процесі випалу вступає у взаємодію із залишком кисню, утворюючи окис заліза. Він зокрема сприяє виділенню чистого вуглецю з газів, які виходять під час згорання палива.

На поверхню виробів осідає чистий вуглець, надаючи їм характерного металевого полиску. Деякі гончарі не знають, у чому полягає суть реакції і помилково називають цей процес «обкурюванням».

Залежно від складу глини та місцевих особливостей випалювання колір черепка варіює від насиченого чорного тону до світло-сірих відтінків. На якість і естетичний вигляд димленої кераміки також мають вплив такі фактори, як температура і тривалість випалу, гатунок палива і стан горна, бо випалювання – найвідповідальніший період у праці гончаря. Невдалий випал дає багато браку, а іноді може звести нанівець усю попередню роботу.

Внаслідок відновлювального режиму випалювання у горні виходить дуже легкий, дзвінкий, міцний, щільний («густий») і водонепроникний черепок з красивим сріблястим полиском, що характерно лише для димленої кераміки. У народі димлені горщики називають ще й «добрими», оскільки під час випалу згорають різні непотрібні домішки у глині і виробу стають придатнішими для приготування та зберігання їжі¹².

Проте, зберігаючи давні традиції виробництва, майстри не завжди чітко дотримуються віками виробленої технології, а це призводить до негативних наслідків. Так, наприклад, в наш час поступово зникає обов'язкове раніше вивітрювання, вилежування і вимочування глини, що надавало їй більшої пластичності, а продукції – міцності. Тому сучасні димлені виробу ХХІ ст. мають дещо грубший, важчий і більш пористий черепок, ніж, скажімо, посуд до другої пол. ХІХ – початку ХХ століття.

А як відомо, справжня димлена кераміка, крім її мистецької естетичної вартості, має дуже корисні природні властивості. Димлені виробу, виготовлені без жодних небажаних домішок, неполив'яний пористий черепок, вкритий вуглецем, нейтралізує усі шкідливі речовини. Страви, зготовані у димленому посуді, надзвичайно смачні.

Традиційна димлена кераміка не потребує поливи, тому має переваги над поливальною керамікою – вона економічно вигідніша. По-перше, не треба витрачатися на поливу, вартість якої становить левову частку ціни керамічної продукції. По-друге, димлена кераміка не потребує другого випалу, а отже вдвічі зменшується кількість дров і час випалу, збільшується міцність черепка. І по-третє, в процесі відновлювального випалу збільшується усадка випаленого черепка, що в свою чергу призводить до підвищення його водонепроникності (порівняно із випалом в окислювальному середовищі).

Тому надважливо у виробництві димленої кераміки дотримуватися традиційної, випробуваної часом і поколіннями, технології.

¹¹ Р. Мотиль, Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст, с. 89.

¹² Jozsef Szabadfalvi, *Hungarian Black Pottery*. Budapest: Corvina, 1987, p. 60.